

GLOBĀLISMS UN GLOBALIZĀCIJA

TĒMAS UN SKATĪJUMI
FILOZOFIJĀ UN IDEJU VĒSTURĒ

TĒŽU KRĀJUMS

1(08)

Kr895

Globālisms un globalizācija: tēmas un skatījumi filozofijā un ideju vēsturē. Latvijas Universitātes 83. starptautiskās zinātniskās konferences tēžu krājums. Rīga: LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūts, 2025. 14 lpp.

Tēžu krājumā iekļauti LU 83. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Globālisms un globalizācija: tēmas un skatījumi filozofijā un ideju vēsturē" dalībnieku prezentētie referātu kopsavilkumi. Tēžu autori pievēršas globālisma un globalizācijas tēmas izpētei, īpašu uzmanību vēršot to atšķirībām saturā un lietojumā un to savstarpējai mijiedarbībai, kā arī kritiski izvērtējot spriedzi starp globālo vienotību un vietējo daudzveidību un globālās pārvaldības ētiskajiem izaicinājumiem.

**83. Latvijas Universitātes
starptautiskā zinātniskā
konference 2025**

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE

**FILOZOFIJAS UN
SOCIOLOĢIJAS
INSTITŪTS**

HUMANITĀRO ZINĀTŅU
FAKULTĀTE

Sastādītāja un zinātniskā redaktore: Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Maketētāja: Kitija Mirončuka

Vāka noformējumam izmantots ar mākslīgā intelekta programmatūru NightCafe Creator ģenerēts attēls, kas veidots, balstoties uz šī krājuma galvenajiem atslēgvārdiem.

© Latvijas Universitāte, 2025

© LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūts, 2025

ISBN 978-9934-506-79-6

Saturs

Programma	4
Maija Kūle	
Hēgelis par gribu un viņa filosofijas jēga globālajā laikmetā	5
Kitija Mirončuka	
Postkoloniālisms un strukturālās vardarbības problēmas aktualizācija	6
Juris Dzelme	
Vērtību sistēmas izmaiņas digitalizācijas un globalizācijas ietekmē	7
Ella Buceniece	
Ontoloģijas “piezemšanās” un ekoloģiskā situācija	8
Velga Vēvere	
Poētiskā ekoloģija: no amerikāņu transcendentālisma līdz mūsdienu ekofenomenoloģijai	9
Māra Rubene	
Straumes” pasaule pasaulē: mijiedarbības māksla	10
Zane Ozola	
Redzamais kā starpnieks: estētiskā pieredze globalizētajā pasaulē	11
Aīda Rancāne	
Maskošānās tradīciju autentiskuma izaicinājumi mūsdienās	12
Solveiņa Krūmiņa-Koņkova	
Konspiratīvā un garīgā pretošanās: Kosmosofijas sekotāju stāsts padomju okupācijas laikā Latvijā (1940–1941)	13
Nadežda Pazuhina	
“Konspiratīvā” priekšvēstneši Latvijā: Kārlis Blahers un "Psihiskās pētīšanas biedrība	14

Programma

17.03.2025.

09.50–10.00	Sekcijas darba atklāšana	
1. sēde. Vada: Solveiga Krūmiņa-Koņkova		
10.00–10.30	Maija Kūle	Hēgelis par gribu un viņa filosofijas jēga globālajā laikmetā
10.30–11.00	Kitija Mirončuka	Postkoloniālisms un strukturālās vardarbības problēmas aktualizācija
11.00–11.30	Juris Dzelme	Vērtību sistēmas izmaiņas digitalizācijas un globalizācijas ietekmē
11.30–12.00	Ella Buceniece	Ontoloģijas “piezemēšanās” un ekoloģiskā situācija
12.00–12.30	Velga Vēvere	Poētiskā ekoloģija: no amerikāņu transcendentālisma līdz mūsdienu ekofenomenoloģijai
12.30–13.00	Jautājumi un diskusijas	
2. sēde. Vada: Kitija Mirončuka		
13.00–13.30	Māra Rubene	“Straumes” pasaule pasaulē: mijiedarbības māksla
13.30–14.00	Zane Ozola	Redzamais kā starpnieks: estētiskā pieredze globalizētajā pasaulē
14.00–14.30	Aīda Rancāne	Maskošanās tradīciju autentiskuma izaicinājumi mūsdienās
14.30–15.00	Solveiga Krūmiņa-Koņkova	Konspiratīvā un garīgā pretošanās: Kosmosofijas sekotāju stāsts padomju okupācijas laikā Latvijā (1940–1941)
15.00–15.30	Nadežda Pazuhina	“Konspiratīvā” priekšvēstneši Latvijā: Kārlis Blahers un "Psihiskās pētīšanas biedrība
15.30–16.00	Jautājumi un diskusijas	

Hēgelis par gribu un viņa filosofijas jēga globālajā laikmetā

Referātā tiks aplūkota Hēgeļa filosofijas sistēma, "Gara fenomenoloģijas" interpretācija kā kultūrvēsturiska, ideoloģiski emocionāla procesa apjēgšana apziņā, kā "ideoloģijas gramatika, tiks aplūkota gribas kategorija un tās dažādas izpausmes, kā arī mūsdienas kā Gribas laikmeta sākotne.

Hegel on Will and meaning of his philosophy at the globalization

The paper will examine Hegel's philosophical system, the interpretation of the "Phenomenology of Spirit" as a cultural-historical, ideological-emotional realization of the self-understanding in consciousness, as "grammar of ideology". The paper will deal with the category of the will and its various manifestations. The present situation will be characterized as the emerging of the Age of Will.

Postkoloniālisms un strukturālās vardarbības problēmas aktualizācija

Globalizācijas procesiem ietekmējot kultūru un sabiedrību attīstību, vardarbības akti un norises kļūst daudzveidīgākas un grūtāk aptveramas. Daudzas vardarbības izpausmes ir kļuvušas nemanāmas vai izslēgtas no kolektīvās apziņas. Vardarbība šķietami ir kļuvusi ikdienišķa, pieņemta un pat pašsaprotama, vardarbība turpina būt klātesoša mūsdienu sabiedrības struktūrās. Līdz ar to apslēptais un nemanāmais ir labi zināmais un pazīstamais. Referāta mērķis ir aplūkot šo nezināmo, strukturālo vardarbību no postkoloniālisma perspektīvas. Postkoloniālisms kā pētniecībā definēta pieeja ir procesuāla avotu analīze, kas ļauj izvērtēt un pārdomāt notikumus, naratīvus un ideālus, kas ietekmējuši sabiedrību un joprojām turpina to veidot. Referātā tiek izvirzīta tēze, ka noteiktas vardarbības formas, lai arī mazāk uztverams, ir klātesošās to vēsturiskās (postkoloniālisma ietekmju radītās) kontinuitātes dēļ.

Vērtību sistēmas izmaiņas digitalizācijas un globalizācijas ietekmē

Digitalizācija un mākslīgā intelekta [MI] eksponenciālā attīstība rada straujas izmaiņas sabiedrības sociālajā struktūrā, ideoloģijā un vērtību sistēmā. Zināšanu uzkrāšana un pielietošana notiek nevienmērīgi un rada nevienlīdzību, kuru daļēji pārvar sakaru sistēmu un sociālo tīklu globalizācija. MI attīstības perspektīvas parāda lielas iespējas rīcībai, bet rada cilvēcei eksistenciālus draudus, kuru izpētīšana un mazināšana kļūst par aktuālāko uzdevumu. Izmantojot empīriskos datus par MI izmantošanu un literatūras avotus izveidotas rekomendācijas MI radīto draudu mazināšanai. Priekšlikumu pamatā ir metodiskās iespējas pārveidot pasaules uzskatu un motivāciju saskaņā ar prognozējamo digitalizācijas un MI radīto ietekmi uz vērtību sistēmu. MI spēja risināt lielāko daļu intelektuālo uzdevumu labāk, nekā tas iespējams dabīgajam intelektam, rada nepieciešamību pārskatīt koncepcijas par apziņas un vērtību būtību. Dabīgā un mākslīgā intelekta [dabīgo un mākslīgo neironu tīklu, psihes un MI] pamatu veidojošās rīcības modeļu kopas būtiska sastāvdaļa ir lēmumu pieņemšanai nepieciešamā vērtību sistēma. Efektīvas sadarbības ar MI veidošanai tiek pārskatīta apziņas koncepcija, apskatot no vienotām pozīcijām visus apziņas veidus, ieskaitot MI. Nākotnē jārēķinās ar nepieciešamību veidot MI vadītu sabiedrību, kurā svarīga loma būs draudzīgām attiecībām starp cilvēkiem un MI. Divi galvenie uzdevumi, lai sagatavotos pārejai uz jauna tipa attiecībām ir sekojošie. 1. Uz uzticību balstītas sadarbības atbalstīšana un lokālo kopienu sistēmas veidošana, izmantojot globālas sadarbības iespējas. 2. Savlaicīga ar MI attīstību saistīto pārmaiņu izpēte un pārvaldības lēmumu pieņemšana, iesaistot kompetentus ekspertus. Ziņkārīgu, uz pasaules izziņu orientētu MI modeļu veidošana nodrošina to draudzīgumu. Emociju sistēmas analīze un tīkumu, vērtību un domāšanas mehānismu sasaiste ar rīcības modeļiem ļauj izveidot rekomendācijas izglītības sistēmai, lai ar mākslas un filosofijas palīdzību varētu veidot pāreju uz globāli saistītu lokālu kopienu tīklu, kurš sekmīgi sadarbojas ar MI.

Ontoloģijas “piezemēšanās” un ekoloģiskā situācija

“Homo sapiens nožēlojamie 50 tūkstoši gadu iepretim organiskās dzīvības vēsturei uz Zemes ir kā apmēram divas sekundes 24 stundu garas dienas noslēgumā. Šajā atskaites sistēmā civilizētā cilvēce aizpildītu pēdējās stundas pēdējās sekundes noslēdzošo piektdaļu.” Valters Benjamins atgādina par homo sapiens un dzīvības vēsturi uz Zemes, vēstures, cilvēces un Visuma kontekstā tagadnības momentā. Bet ģeoloģisko periodu vēsturē šodien tam pievienojas antropocēna laikmets, kurā cilvēki kļūst par ģeofizisku spēku planētas mērogā. Notiekošai un vērojama nav gājis secen arī filozofijai, bet šī pievērsšanās notiekošajam sabiedrībā un dabā līdz ar to ir saistīta ar tās pašizpratnes izmaiņām vairākos veidos un ceļos. Viens no tiem – ontoloģijas aktualizēšanās un pievēršanās reālā, materialitātes un dabas ontoloģijām, reinterpretējot un pārceļot nozīmes akcentus arī Aristoteļa, Platona, Kanta, Hēgeļa mantojumā, kas būtiski maina dabas izpratni. Tas izpaužas arī mūsdienu pieejās, kas iezīmē vairākas dabas izpratnes: saistībā ar naturālisma pieeju vides filozofijā, dabas saikni ar pieredzi fenomenoloģijā, dabas neatkarības pamatošanu viscerālajā pieejā un dabas procesu izpratni kosmoloģiskajā pieejā. Līdzīgas seismogrāfiskas nozīmes izpratnes maiņas ir vērojamas arī ekoloģijas izpratnē: gan ekoloģijas politikā, gan- “ekoloģijas bez dabas”, izpratnē u.c. Sākotnējais jeb primordīal pamats visām šīm izpratnēm ir jautājums par dabas un cilvēka attiecībām un vietu Visumā visu šo epohālo pārmaiņu kontekstā.

Poētiskā ekoloģija: no amerikāņu transcendentālisma līdz mūsdienu ekofenomenoloģijai

Referāta mērķis ir identificēt ekopoētiskos motīvus amerikāņu 19.gadsimta transcendentālisma teorētiski filosofiskajos un literāri filosofiskajos tekstos un mūsdienu ekofilosofijā. Šo tekstu un domātāju aktualitāti mūsdienās nosaka eko pavērsiens filosofijā, tas ir, pavērsiens no antropocentrisma uz ekocentrismu (dziļā ekoloģija, ekosofija, ekofenomenoloģija, ekotopija utt.) un nepieciešamība atklāt šī pavērsiena sakņojumu. Lai arī amerikāņu transcendentālisms ir tikai viens no avotiem, ir vērts tam pievērsties īpaši, jo transcendentālismā savijas dažādas filosofiskās tradīcijas. Referātā uzmanības centrā ir R. V. Emersona un H. Toro darbi. Savukārt, mūsdienu ekofilosofijas (no Ā. Nēsa, D. Vudam, T. Todvaina, D. Sīmonsa līdz A. T. Timiņeckai) uzmanības centrā ir cilvēka fiziskās un garīgās esamības pasaulē jautājumi, kas ietver arī filozofiski poētisko realitātes interpretāciju.

“Straumes” pasaule pasaulē: mijiedarbības māksla

Nemaz nav jābūt Mišelam Fuko, lai pamanītu, ka kultūra definē sevi, novelkot robežas. Tajā pašā laikā ierobežojumus aizvien nākas vērtēt, cik tie uztur dzīvības pasauli, t.i., maiņas un mijiedarbības pasauli. Mijiedarbība ir kontaktu, sakaru, sadarbošanās jeb vēl tā, ko attiecinām uz “globālo” – visu pasauli aptverošo, reālo un virtuālo - telpa. Ginta Zilbaloža, Matīsa Kažas “Straume” šajā telpā rosina diskusiju par estētiskajiem konceptiem, kas “tuvi katram no mums”, ar to nostiprinot un paplašinot Latvijas animācijas klātbūtni (līdzās Austrālijas, Japānas, Ķīnas animācijām). Postapokaliptiskas krāsu, skaņu ainavas, kustība un aizkustinājums, kaķa seja, distance būs estētiskā aplūkojuma pieturpunkti .

Redzamais kā starpnieks: estētiskā pieredze globalizētajā pasaulē

Mūsdienās kā globalizācijas laikmetā attēls kļūst par jaunu universālu valodu – redzamais runā pats par sevi, nojauc kultūru un valodu robežas, un rada jaunu saprašanās telpu – vizuālais kļūst par estētisku klātbūtnes formu, un attēls – par komunikatīvās cerības emblēmu. Globalizācija nojauc robežas, rada jaunas saskarsmes iespējas, bet vienlaikus palielina pārpratuma un attiecību izšķīšanas riskus. Globālisms piedāvā šo sastapšanos pacelt universālā saziņas līmenī un pārvarēt atšķirības. Tomēr, vai šis universālās redzamības solījums patiesi atver kopīgu telpu, vai arī tajā slēpjas attiecību izdzēšana un klātbūtnes noliegums, uzrādot filosofisko spriedzi starp globalizāciju kā faktu un globālismu kā vīziju? Referātā šī spriedze tiks iztirzāta, balstoties uz Žaka Ransjēra redzējumu par attēlu kā redzamības un neredzamības robežu un Kristosa Janaras izpratni par attēlu kā klātbūtnes noslēpumu, iztaujājot attēla estētiku kā robežpieredzi: vai redzamais savieno, jo veido kopīgo vai dzēš atšķirīgo?

Maskošanās tradīciju autentiskuma izaicinājumi mūsdienās

Mūsdienās Latvijas tradicionālās kultūras kopainā maskošanās tradīcijām ir sava niša. Aktuāls ir jautājums - kā šīs tradīcijas turpinās un vai tās varam saukt par turpinājumu tiem masku gājieniem, kas norisinājās pirms simts un vairāk gadiem lauku sētās? Vai tomēr mūsdienās tā definējama kā maskošanās tradīciju atjaunošana? Referātā tiks aplūkots, kādi ir maskošanās mērķi un funkcijas šobrīd, kāds ir tās izpaušmes veids, izpildījuma formas un konteksta izmaiņas, kā arī tiks vērtēts, vai Latvijas maskošanās lokālo tradīciju autentiskumu apdraud globalizācija, komercializācija un tās rezultātā ienākušie Halovīna svētki.

Konspiratīvā un garīgā pretošanās: Kosmosofijas sekotāju stāsts padomju okupācijas laikā Latvijā (1940–1941)

Referātā tiks aplūkots maz zināms notikums Latvijas konspiratīvās un garīgās pretošanās vēsturē: Kosmosofijas zinātņu veicināšanas biedrības sekotāju – Ernesta un Kārļa Birznieku, Ivara Branda-Branševica, Kārļa Dēlanda un citu – nostāja pret padomju varu un viņu izvēlēto pretošanās formu. Pamatojoties uz pratināšanas protokoliem pēc viņu apcietināšanas, kā arī citiem arhīva dokumentiem, tiks analizētas šo personu biogrāfijas, uzskati un darbība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta A. Baloža kosmosofijas mācībai un grāmatai Kosmosofija, izvērtējot tās ietekmi uz pretošanās izpratni un stratēģijām.

Referāts sagatavots projektā “Konspiratīvās ģenealoģija 20. gadsimta Latvijā”, kuru finansē Latvijas Zinātnes padome Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas ietvaros. Projekta Nr. lzp-2023/1-0142.

“Konspiratīvās” priekšvēstneši Latvijā: Kārlis Blahers un “Psihiskās pētīšanas biedrība”

Piedāvātais referāts ir daļa no projektā “Konspiratīvās ģenealoģija 20. gadsimta Latvijā” veiktā pētījuma par konspiratīvās fenomena saknēm kultūras un filozofijas diskursā 20. gs. Latvijā. Uzmanības centrā ir laika periods 1920.-1930. gadi, kad Latvijā dažādās sabiedrības grupās, to skaitā arī intelektuāļu aprindās, bija vērojama izteikta interese par okultismu, paranormālām parādībām un ezoteriskajām zināšanām. Nereti šo interesi izrādīja eksakto zinātņu pārstāvji, kā tas ir bijis Kārļa Blahera gadījumā. Kārlis (Karls) Blahers (1867–1939), ķīmijas profesors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, aktīvi piedalījās 1922. gadā dibinātās “Psihiskās pētīšanas biedrības” darbā, bija tās ilggadējs priekšsēdētājs, rediģēja un par saviem līdzekļiem izdeva žurnālu “Seelenprobleme” (1927), kas bija veltīts parapsiholoģijai, okultismam, antroposofijai u.c. tajā laikā populārajām tēmām. Kārlis Blahers bija ievērojama personība ar autoritāti ne tikai ķīmijas jomā, bet arī dabas filozofijā un psiholoģijā. Viņš personīgi pazina Rūdolfu Šteineru, Paulu Zīneru (Paul Suenner), žurnālā “Zeitschrift fuer Parapsychologie” (Berlin) izdevēju, bija Metapsihiskās pētīšanas internacionālās organizācijas biedrs un piedalījās psihiskiem pētījumiem veltītajās starptautiskajās konferencēs. Šī viņa biogrāfijas lappuse līdz šim ir maz pētīta, lai gan tā norāda uz plašāku intelektuālo kontekstu, kas veidojās vāciski runājošās aprindās starpkaru Latvijā.

Referāts sagatavots projektā “Konspiratīvās ģenealoģija 20. gadsimta Latvijā”, kuru finansē Latvijas Zinātnes padome Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas ietvaros. Projekta Nr. lzp-2023/1-0142.